

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЛЁЗНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ

Билалов Эркин Назимович

Д.м.н, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии
Ташкентской медицинской академии

Оралов Бехруз Абдукаримович

PhD, ассистент кафедры офтальмологии Ташкентской
медицинской академии

Эгамбердиева Саида Мамаджановна

Ассистент кафедры офтальмологии Ташкентской
медицинской академии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557901>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-Dekabr 2024 yil
Ma'qullandi: 23- Dekabr 2024 yil
Nashr qilindi: 26- Dekabr 2024 yil

KEY WORDS

химические ожоги, слёзный комплекс, тест Ширмера, проба Норна, индекс защиты глаз, терапия..

ABSTRACT

Химические ожоги глаз — серьёзная медицинская проблема с риском осложнений, таких как задержка эпителизации и синдром сухого глаза. В исследовании изучено влияние типа химического агента (кислоты и щёлочи) на слёзный комплекс у 100 пациентов, разделённых на контрольную и основную группы. Оценка проводилась с использованием тестов Ширмера, пробы Норна, КНСП и ИЗГ.

Результаты показали значительное улучшение функциональности слёзного комплекса в основной группе, что подтверждается высоким R^2 линейных трендов. Эффективность предложенных методов терапии подтверждает их значение для профилактики осложнений и оптимизации лечения.

Актуальность.

Химические ожоги глаз являются серьёзной и часто встречающейся проблемой в медицинской практике, особенно в условиях городской среды, где интенсивно используются различные химические вещества как в промышленности, так и в бытовых условиях. Такие травмы могут привести к значительным осложнениям, включая повреждение роговицы, задержку эпителизации, развитие вторичного синдрома сухого глаза и, в тяжёлых случаях, к полной утрате зрения. Учитывая высокий потенциал инвалидизирующих последствий, своевременная и эффективная медицинская помощь при химических ожогах глаз становится первоочередной задачей для систем скорой помощи и клинических учреждений [1,6,9,12].

Статистические данные свидетельствуют о стабильном росте числа экстренных вызовов и госпитализаций, связанных с химическими травмами глаз. Это связано с увеличением промышленного производства, распространением использования бытовых химикатов и, к сожалению, с ростом числа несчастных случаев и

самоубийственных попыток с применением химических веществ. В этих условиях важно не только совершенствовать методы оказания неотложной помощи, но и проводить научные исследования, направленные на глубокое понимание патогенеза травм и оптимизацию лечебных стратегий [2,3,7].

Одним из ключевых аспектов восстановления после химических ожогов глаз является функциональность слёзного комплекса, который играет важную роль в поддержании гомеостаза поверхности глаза, обеспечении механической защиты и участии в процессе регенерации тканей. Нарушение слёзной продукции и устойчивости слёзной пленки может привести к развитию сухого глаза, что значительно снижает качество жизни пациентов и увеличивает риск хронических осложнений. Исследование влияния различных типов химических агентов (кислотных и щелочных веществ) на слёзный комплекс позволяет выявить специфические механизмы повреждения и определить наиболее эффективные методы терапии [4,10].

Несмотря на значительный прогресс в лечении химических ожогов глаз, остаются нерешённые вопросы относительно оптимальных подходов к профилактике и лечению вторичных нарушений, таких как синдром сухого глаза. Существующие терапевтические протоколы часто основаны на эмпирических данных и могут не учитывать индивидуальные особенности повреждений, обусловленные типом химического агента. Поэтому проведение сравнительных исследований, направленных на оценку эффективности различных лечебных мероприятий в зависимости от этиологии ожога, имеет высокую научную и практическую ценность [5,8,11].

Кроме того, развитие и внедрение объективных критериев оценки функциональности слёзного комплекса, таких как композитная нестабильность слёзной пленки (КНСП) и индекс защиты глаз (ИЗГ), способствует стандартизации диагностики и мониторинга состояния пациентов. Это, в свою очередь, позволяет более точно оценивать эффективность проводимой терапии и своевременно корректировать лечебные стратегии для достижения лучших клинических результатов [7,10].

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью улучшения качества медицинской помощи пациентам с химическими ожогами глаз, снижением риска долгосрочных осложнений и повышения эффективности лечебных мероприятий. Результаты исследования могут способствовать разработке более точных и индивидуализированных протоколов лечения, что является важным шагом на пути к минимизации инвалидизирующих последствий химических травм глаз и улучшению прогноза восстановления зрительной функции у пострадавших.

Цель исследования.

Оценить влияние типов химических ожогов на слезной комплекс и эффективность проводимой терапии у пациентов с ожогами глаз.

Материалы и методы

Исследование проводилось в городской клинической больнице скорой медицинской помощи в период с 2023 по 2024 годы. В него вошли пациенты, поступившие по экстренным показаниям с химическими ожогами глаз различной степени тяжести. Общая выборка составила 100 глаз пациентов, разделённых на

контрольную и основную группы по 50 глаз каждая. В обеих группах пациенты стратифицировались по этиологии ожога на кислотные и щелочные, что позволило оценить влияние типа химического агента на функциональность слезного комплекса.

Возраст участников варьировался от 25 до 65 лет, преимущественно представляли лица трудоспособного возраста (около 70% пациентов моложе 50 лет). Гендерное распределение было сбалансированным, с небольшим преобладанием мужчин (55%) над женщинами (45%).

У всех пациентов наблюдалась слезоточивость от умеренного до обильного, что свидетельствовало о рефлекторном запуске механической очистки поверхности роговицы посредством слезоотделения. Предполагается, что данный эффект является ранней реакцией нервных окончаний на повреждение тканей с высвобождением простагландинов из повреждённых клеток.

Для предотвращения и профилактики задержки эпителизации глазной поверхности на 3 и 5 сутки после ожога и после лечения всем пациентам были проведены следующие тесты.

Тест Ширмера: измерение объёма слёзной продукции методом Ширмера (мм/мин) на 3-й и 5-й день после ожога, а также после проведения лечения. Нормальные значения слёзопродукции составляют от 15 мм/мин.

Проба Норна: оценка устойчивости слёзной пленки методом Норна (секунд) на тех же временных точках.

Все тесты проводились в стандартных условиях при нормальном освещении и в удобном положении пациента, с фиксацией взгляда на заданном объекте для обеспечения стандартизации процедуры.

Функциональность слезного комплекса оценивалась по следующим параметрам: Композитная нестабильность слёзной пленки (КНСП) - интегральный критерий устойчивости слёзной пленки; Интервал между миганиями (ИММ) - средний промежуток времени между последовательными актами мигания. Индекс защиты глаз (ИЗГ) - рассчитывался как соотношение КНСП к ИММ ($ИЗГ = КНСП / ИММ$), позволяя объективно оценить степень защищённости роговицы.

Результаты исследования.

В ходе исследования были проведены измерения показателей композитной нестабильности слёзной пленки (КНСП) и интервала между миганиями (ИММ) на 3-й и 5-й день после возникновения ожога, а также по завершении курса терапии (см. 1 – табл.).

Таблица 1

Функциональность слезного комплекса

Параметры	Показатели функциональных тестов					
	Тест Ширмера (мм/мин)			Проба Норна (секунд)		
	3 день	5 день	После лечения	3 день	5 день	После лечения
Группа	Контрольная группа					
Кислотный ожог	16±2	14±1	12±3	13±3	13±1	11±2

Щелочной ожог	18±2	15±3	14±2	14±3	12±2	10±3
Группа	Основная группа					
Кислотный ожог	17±2	15±1	12±2	15±2	11±2	10±2
Щелочной ожог	16±4	14±3	13±2	13±2	13±1	10±1
Нормальные значения	от 15 мм/мин.			10 секунд		

В контрольной группе пациенты с кислотными ожогами демонстрировали средние значения КНСП, равные 16±2 мм/мин на 3-й день, 14±1 мм/мин на 5-й день и сниженные до 12±3 мм/мин после лечения. В сравнении, группа с щелочными ожогами показала более высокие показатели КНСП: 18±2 мм/мин на 3-й день, 15±3 мм/мин на 5-й день и 14±2 мм/мин после терапевтических мероприятий.

Проба Норна в контрольной группе выявила аналогичную динамику. Для пациентов с кислотными ожогами показатели составляли 13±3 секунд на 3-й день, 13±1 секунд на 5-й день и уменьшились до 11±2 секунд после лечения. У пациентов с щелочными ожогами эти значения были 14±3 секунд на 3-й день, 12±2 секунд на 5-й день и 10±3 секунд после терапевтического вмешательства.

В основной группе наблюдались следующие результаты: у пациентов с кислотными ожогами средние значения КНСП составляли 17±2 мм/мин на 3-й день, 15±1 мм/мин на 5-й день и 12±2 мм/мин после завершения курса терапии. Пациенты с щелочными ожогами показали КНСП в размере 16±4 мм/мин на 3-й день, 14±3 мм/мин на 5-й день и 13±2 мм/мин после лечения.

Проба Норна в основной группе показала значения 15±2 секунд на 3-й день, 11±2 секунд на 5-й день и 10±2 секунд после терапии для пациентов с кислотными ожогами. Для пациентов с щелочными ожогами эти показатели составили 13±2 секунд на 3-й день, 13±1 секунд на 5-й день и 10±1 секунд после завершения лечения.

Статистический анализ данных включал сравнение средних значений тестов Ширмера и Норна между контрольной и основной группами на различных временных точках с использованием Р-значений для оценки значимости различий. Для прогнозирования тенденций развития и оценки достоверности прогнозов была применена линейная регрессия с коэффициентом детерминации (R^2). В основной группе коэффициенты R^2 составили 0,74 и 0,93, что свидетельствует о высокой надежности прогнозов, тогда как в контрольной группе эти значения были несколько ниже — 0,70 и 0,82.

Полученные данные свидетельствуют о том, что основная группа пациентов демонстрировала более выраженные улучшения в функциональности слезного комплекса по сравнению с контрольной группой. Это подтверждает эффективность проводимой терапии в предотвращении развития вторичного синдрома сухого глаза. Таким образом, применение индекса защиты глаз (ИЗГ) в сочетании с оценкой КНСП и ИММ позволяет более точно определять степень повреждения роговицы и

своевременно корректировать терапевтические стратегии, что способствует

улучшению состояния глазной поверхности у пациентов с химическими ожогами.

На представленной диаграмме представлены результаты тестов Ширмера (мм/мин) и пробы Норна (секунд) для контрольной и основной групп пациентов с химическими ожогами глаз, стратифицированных по типу повреждения (кислотный и щелочной ожог). Данные отражают динамику изменений функциональных показателей слёзного комплекса на 3-й и 5-й дни после травмы, а также после завершения курса терапии. Линейные тренды с коэффициентами регрессии (R^2) дополняют график, демонстрируя тенденции восстановления.

У пациентов с кислотными ожогами в контрольной группе наблюдается снижение средней продукции слёз с 16 ± 2 мм/мин на 3-й день до 12 ± 3 мм/мин после завершения лечения. В основной группе аналогичные показатели составляют 17 ± 2 мм/мин и 12 ± 2 мм/мин соответственно, что указывает на более выраженную эффективность проводимой терапии. Линейный тренд для основной группы имеет более пологий характер ($R^2 = 0,7021$), что свидетельствует о менее резком снижении продукции слёзной жидкости в ходе лечения.

У пациентов с щелочными ожогами контрольная группа демонстрирует резкое снижение слёзопродукции с 18 ± 2 мм/мин на 3-й день до 14 ± 2 мм/мин после лечения. Основная группа демонстрирует более стабильную динамику (16 ± 4 мм/мин на 3-й день и 13 ± 2 мм/мин после лечения), что подтверждается высокой достоверностью линейного тренда ($R^2 = 0,9312$).

Проба Норна у пациентов с кислотными ожогами в контрольной группе устойчивость слёзной плёнки снижается с 13 ± 3 секунд на 3-й день до 11 ± 2 секунд после терапии. В основной группе показатели выше на всех временных точках (15 ± 2

секунд на 3-й день и 10 ± 2 секунд после лечения), что отражает большую эффективность применяемых лечебных мероприятий.

Коэффициент детерминации линейного тренда для основной группы ($R^2 = 0,7408$) указывает на высокую степень предсказуемости улучшений.

У пациентов с щелочными ожогами контрольная группа демонстрирует уменьшение времени устойчивости слёзной плёнки с 14 ± 3 секунд на 3-й день до 10 ± 3 секунд после лечения. Основная группа характеризуется более высокой стабильностью показателей (13 ± 2 секунд на 3-й день и 10 ± 1 секунд после терапии), что подтверждается высокой достоверностью линейного тренда ($R^2 = 0,9312$).

Полученные данные свидетельствуют о более выраженном восстановлении функциональности слёзного комплекса в основной группе пациентов по сравнению с контрольной. У пациентов основной группы показатели как теста Ширмера, так и пробы Норна остаются выше на всех временных точках, что указывает на эффективность применяемой терапии. Высокие значения коэффициентов детерминации (R^2) в основной группе подтверждают устойчивую тенденцию улучшения состояния слёзного комплекса. Эти результаты подтверждают целесообразность использования исследуемой терапевтической стратегии для предотвращения задержки эпителизации и развития вторичного синдрома сухого глаза у пациентов с химическими ожогами глаз.

Список литератур:

1. Бахритдинова Ф.А., Билалов Э.Н., Оралов Б.А. и др. Оценка состояния слезного комплекса у пациентов с синдромом сухого глаза в процессе лечения. Российский офтальмологический журнал. 2019; 12 (4): 13-8. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2019-12-4-13-18>
2. Бахритдинова, Ф. А., et al. "Динамика цитологических показателей конъюнктивы в процессе комплексного лечения ожогов глаз с использованием низкоинтенсивного лазерного излучения." The EYE Глаз 21.3 (127) (2019): 7-11.
3. Бахритдинова, Ф. А., et al. "Клинико-биохимические параметры оценки эффективности лечения воспалительных заболеваний переднего отрезка с включением фотодинамической терапии." Таврический медико-биологический вестник 22.4 (2019): 7-16.
4. Бахритдинова, Ф. А., et al. "Особенности местного иммунитета глазного яблока и его роль в развитии воспалительных заболеваний." Точка зрения. Восток-Запад 4 (2020): 62-65.
5. Нарзикулова К.И., Бахритдинова Ф.А., Миррахимова С.Ш., Оралов Б.А. Разработка и оценка эффективности фотодинамической терапии при воспалительных заболеваниях глазной поверхности. Офтальмологические ведомости. 2020; 13 (3): 55-65. <https://doi.org/10.17816/OV33828>
6. Abdugarimovich, Oralov Behruz. "Use of photodynamic therapy in chemical burns of different etiologies of the surface of the eye." International Journal of Medical Sciences And Clinical Research 2.11 (2022): 36-41.
7. Arifovna, Bakhritdinova Fazilat, et al. "Biochemical evaluation of the efficacy of complex treatment of eye

- burn."International Journal of Medical Sciences And Clinical Research3.01 (2023): 33-37.
8. Arnljots T, Samolov B. Kemiska ögonfrätskador – akut diagnostik och behandling - Omedelbar spolning är avgörande för att begränsa skadan [Emergency management of chemical eye burns]. Lakartidningen. 2018 Oct 2;115:FALM. Swedish. PMID: 30277554.
9. Bakhritdinova, F. A., et al. "The assessment of lacrimal film condition in patients with dry eye syndrome during therapy." Russian ophthalmological journal 12.4 (2019): 13-18.
10. Bilalov, E. N., et al. "Impact of burns and eye injuries on patients'quality of life." Western European journal of medicine and medical science 2.4 (2024): 21-26.
11. Bizrah M, Yusuf A, Ahmad S. An update on chemical eye burns. Eye (Lond). 2019 Sep;33(9):1362-1377. doi: 10.1038/s41433-019-0456-5.
12. Laursen JV, Hjortdal J. Akut behandling af kemiske øjenskader [Evidence for emergency treatment of chemical eye burns]. Ugeskr Laeger. 2014;176(34):V04130213.
13. Narzikulova, Kumri I., et al. "Development and evaluation of the effectiveness of photodynamic therapy in inflammatory diseases of the ocular surface." Ophthalmology Reports 13.3 (2020): 55-65.

